

**IN COMPLICATED CANNULATIONS OF THE COMMON BILE
DUCT ACCOMPANIED BY OBSTRUCTIVE JAUNDICE**

**Kasimov Adkham Lutfullaevich
Saifuddinov Sukhrobbek Ziloliddin ogli
Khozhimetov Davron Shukhratbekovich
Zhurayev Ganijon Gulomovich**

Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Abstract

Currently, gallstone disease (GKD) is one of the most common pathologies of the hepatobiliary system, second only in frequency to non-infectious liver diseases. At the same time, there is an alarming trend toward an increase in the number of cases of complicated UC, including choledocholithiasis (CL) and mechanical jaundice (MS). These complications are diagnosed in 10-35% of patients with UC, highlighting their significance in the morbidity structure. The effectiveness of EPST in choledocholithiasis with mechanical jaundice is 79.4%, complications are 13%, and mortality is 2%. In this regard, optimizing the tactics and techniques of surgical treatment for this pathology is a pressing task.

Keywords

biliary stone disease, mechanical jaundice, choledocholithiasis

**ОСЛОЖНЁННОГО МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ, ПРИ СЛОЖНЫХ
КАНЮЛЯЦИЯХ ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА**

**Касимов Адхам Лутфуллаевич.,
Сайфудинов Сухроббек Зилолиддин угли.,
Хожиметов Даврон Шухратбекович.,
Жўраев Ганижон Гуломович.**

**Андижанский государственный медицинский институт, Андижан,
Узбекистан**

Аннотация.

В настоящее время желчнокаменная болезнь (ЖКБ) является одной из наиболее распространенных патологий гепатобилиарной системы, уступая по частоте только неинфекционным заболеваниям печени. Вместе с тем, наблюдается тревожная тенденция к увеличению числа случаев осложненного течения ЖКБ, включая холедохолитиаз (ХЛ) и механическую желтуху (МЖ). Эти осложнения диагностируются у 10–35% пациентов с ЖКБ, что подчеркивает их значимость в структуре заболеваемости. Эффективность ЭПСТ при холедохолитиазе с механической желтухой составляет 79,4%, осложнения - 13%, летальность - 2%. В связи с этим актуальной задачей является оптимизация тактики и техники хирургического лечения данной патологии.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, механическую желтуху, холедохолитиаз

Цель исследования. Улучшение результатов лечения холедохолитиаза путём внедрения модифицированной методики папиллосфинктеротомии при сложных канюляциях общего желчного протока.

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ результатов лечения 127 пациентов с ХЛ, осложнённым МЖ при наличии трудностей селективной канюляции общего желчного протока (ОЖП) во время ЭРХПГ. Пациенты разделены на две группы: сравнения n=62 (48,8%) - за период с 2022 по 2023 гг., с применением стандартных эндоскопических подходов; основную n=65 (51,2%) - за 2024-2025 гг с применением усовершенствованной методики канюляции и наружной ЭПСТ. Оценены ближайшие и отдалённые результаты, частота

осложнений, эффективность желчеоттока, лабораторные и ультразвуковые показатели, а также качество жизни.

Общее соотношение женщин и мужчин в исследовании составило 82 к 45, что эквивалентно 64,6% и 35,4% соответственно. Большинство пациентов в исследовании составляли лица **среднего и пожилого возраста (45–74 года - 67,8%)**. Наименьшая доля пациентов с осложнённым течением заболевания была зарегистрирована в группе с анамнезом до 24 часов. Наиболее многочисленная категория пациентов (45,7%) имела анамнез в пределах 24-72 часов.

Наиболее часто диагностировалось низкое впадение ОЖП, зафиксированное у 93 больных (73,2% от общего числа), причём оно практически одинаково встречалось в обеих клинических группах - у 72,6% в группе сравнения и у 73,8% в основной группе.

В комплекс предоперационного обследования детей включали: оценка общесоматического статуса больного; инструментальные методы исследования для уточнения уровня и причины обструкции ОЖП.

Основу первичной диагностики составляло ультразвуковое исследование (УЗИ) гепатобилиарной зоны: трансабдоминальное ультразвуковое исследование (УЗИ), эндоскопическое ультразвуковое исследование (EUS), интрапротоковая ультрасонография (IDUS). Лучевые методы диагностики включали: Эндоскопическая ретроградная панкреатикохолангиография (ЭРХПГ), МРХПГ.

Наиболее часто диагностировалось низкое впадение ОЖП, зафиксированное у 93 больных (73,2% от общего числа), причём оно практически одинаково встречалось в обеих клинических группах - у 72,6% в группе сравнения и у 73,8% в основной группе. Данный вариант сопровождался затруднённой визуализацией фатерова соска, изменением угла входа и увеличением количества неудачных попыток канюляции.

В группе сравнения основным методом вмешательства являлась стандартная эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) в сочетании с эндоскопической папиллосфинктеротомией (ЭПСТ), применённая у 48 (77,5%) больных, традиционная лапаротомия с холедохолитотомией (ХЛТ) у 6 (9,6%), лапароскопическое вмешательство у 8 (12,9%) больных.

В основной группе выполнена модифицированная эндоскопическая канюляция у 62 (65,4%), традиционная лапаротомия с ХЛТ у 1 (1,5%), лапароскопическая ХЛТ у 2 (3,1%) больных.

Результаты. Применение модифицированной методики наружной ЭПСТ с использованием направленного инструмента позволило: снизить частоту технически неудачных канюляций с 31,2% до 4,6% ($p<0,01$); сократить число повторных вмешательств с 3,1% до 24,2%; уменьшить частоту постпапиллотомического панкреатита и кровотечений с 12,3% до 35,4%, $p<0,01$); добиться более быстрого снижения билирубина на 3 сутки до 38,5%; в отдалённом периоде нормализации желчеоттока добились у 95,4% пациентов, отсутствие холангита у 96,9%.

Заключение. Модифицированная наружная ЭПСТ при холедохолитиазе, осложнённом механической желтухой, позволяет оптимизировать выбор объёма и метода оперативного вмешательства и тем самым повышая эффективность эндоскопических вмешательств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аванесян Р.Г., Королев М.П., Федотов Л.Е. и др. Чрескожные миниинвазивные вмешательства при стриктурах билиодигестивных и билиобилиарных анастомозов // *Анналы хирургической гепатологии*. - 2017. - Т. 22, № 3. - С. 55-63.

2. Аймагамбетов М.Ж., Эуенов М.Э., Омаров Н.Б., Булегенов Т.А., Носо Й., Абдрахманов С.Т., Асылбеков Е.М., Ахметов А.Ж., Масалов А.Е. Результаты совершенствования хирургического лечения при синдроме механической желтухи доброкачественного генеза // Наука и здравоохранение. - 2021. - Т. 23, № 2. - С. 92-102.

3. Будзинский С.А., Федоров Е.Д., Шаповальянц С.Г., Станков А.Н., Поняев С.В. Первый опыт применения суперимпульсного волоконного тулиевого лазера при контактной литотрипсии конкрементов общего желчного и главного панкреатического протоков // Актуальные вопросы эндоскопии: сб. статей 12-й Всероссийской науч.-практ. конф. - М.: Эндоэксперт, 2021. - С. 84-88.

4. Дарвин В.В., Ветшев П.С., Онищенко С.В., Лысак М.М., Варданян Т.С., Кострубин А.Л. Механическая желтуха: эпидемиология, диагностика и выбор оптимального способа билиарной декомпрессии // Анналы хирургической гепатологии. - 2023. - Т. 28, № 4. - С. 16-23.

5. Клинические рекомендации «Желчнокаменная болезнь» (утв. Минздравом РФ, 2024 г.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://base.garant.ru/411018410/>

6. Назыров Ф.Г., Струсский Л.П., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Джуманиязов Д.А. Результаты эндоскопических вмешательств у пациентов с желчнокаменной болезнью, осложнённой механической желтухой // Вестник хирургии. - 2021. - Т. 180, № 5. - С. 45-50.

7. Alkhatib A., D'Souza L., Arain M.A. Advances in diagnostic imaging of biliary tract diseases // World Journal of Gastrointestinal Endoscopy. - 2023. - Vol. 15, No. 3. - P. 141-152.

8. Chandrasekhara V., Khashab M. A., Muthusamy V. R., Acosta R. D., Agrawal D., Bruining D. H., Chathadi K. V. et al. Adverse events associated with ERCP

// Gastrointestinal Endoscopy. - 2023. - Vol. 97, No. 1. - P. 33-47. - DOI:
<https://doi.org/10.1016/j.gie.2022.11.028>.

9. Endoscopic Therapies for Management of Complex Choledocholithiasis // Endoscopy News. - 2021. - DOI: 10.1055/a-1267-8381.

10. Facciorusso A., Ramai D., Gkolfakis P., Kunda R., Mutneja H., Karstensen J.G., et al. Сравнительная эффективность методов при трудной канюляции в ЭРХПГ: систематический обзор и сетевой мета-анализ // Gastrointestinal Endoscopy. - 2022. - Т. 95. - С. 60-71. e12. - DOI: 10.1016/j.gie.2021.06.008.

11. Jpn. Soc. Gastroenterol. Endosc. Committee. Japanese guidelines for the management of cholelithiasis / J. Gastroenterol. - 2023. - Vol. 58, No. 4. - P. 345-360. - DOI: 10.1007/s00535-023-02014-6.

12. Liu Y., Zhang Y., Wang X., Chen X., Sun B., Li J., Ma Z. Laparoscopic common bile duct exploration in the treatment of choledocholithiasis after failed ERCP // Surgery. - 2023. - Vol. 173, No. 4. - P. 965-972. - DOI:
<https://doi.org/10.1016/j.surg.2023.02.004>.